

MAKALAH

KEWIRAUSAHAAN

“Etika Bisnis dalam Berwirausaha “

Dosen Pengampu :

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.

Yulida,S.E., MM.

Disusun Oleh :

(Nur Anisya Yusnani)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONTIANAK

TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pedoman bagi kelompok masyarakat, etika dapat membimbing, menaati, dan mengingatkan mereka tentang perbuatan terpuji yang harus mereka lakukan. Etika bisnis telah menjadi bagian penting dari kelompok bisnis dan kelompok terkait lainnya yang perlu disepakati oleh orang-orang dalam kelompok bisnis dan kelompok terkait lainnya. Demikian pula, berbisnis sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu, belum lagi etika bisnis. Bisnis etis adalah bisnis yang didasarkan pada praktik dan ide yang baik yang didasarkan pada logika dan estetika masyarakat kita yang terus berkembang.

Di arena ekonomi dan bisnis, pengusaha tidak berhenti, tetapi mereka membutuhkan bantuan pengusaha lain, dukungan pemerintah dan organisasi ekonomi terkait lainnya. Wirausahawan harus mampu bersikap baik, santun, saling membantu, dan saling menghormati. Dan tentunya sebagai makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup sendiri dan perlu membangun hubungan dengan orang lain. Untuk menjalin hubungan tersebut, terdapat nilai-nilai dan tata cara hidup yang terintegrasi dalam lingkungan sosial atau lingkungan yang biasa disebut dengan etika. Etika yang baik tentunya akan membantu para wirausahawan mengembangkan usahanya dengan lebih mudah (Fachruraz & Nurcholifah, 2021)

B. Rumusan Masalah

- Apa yang dimaksud dengan etika bisnis?
- Apa tujuan dari etika bisnis?
- Apa manfaat etika bisnis?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari tugas ini adalah untuk mendapatkan hasil dari rumusan masalah di atas. Tujuan mempersiapkan tugas ini adalah untuk:

- Mengetahui pengertian etika bisnis
- Mengetahui tujuan dari etika bisnis
- Untuk mengetahui manfaat etika bisnis

BAB II

PEMBAHASAN

A Pengertian Etika Bisnis

Menurut Ethik's K. Bertens, rumusan istilah etika juga memiliki tiga arti. Etika pertama digunakan untuk mengartikan nilai dan norma moral yang menjadi pedoman individu atau kelompok dalam mengatur perilakunya, dan kedua etika digunakan untuk mengartikan seperangkat prinsip atau nilai moral. Atau Kode Etik Ketiga: Sebagai ilmu tentang etika yang baik dan jahat. (Aqli, 2016)

"Teori etis" biasanya dikatakan untuk membantu pengambil keputusan menilai apakah suatu keputusan valid secara etis. Ini didasarkan pada teori etika dan menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa pembuat keputusan membuat keputusan moral.

Pilihan moral yang dibuat mungkin rasional jika pilihan tersebut didasarkan pada teori etika yang ada, karena pilihan tersebut tidak sembarangan dan merupakan pilihan yang menghindari ketidakpastian hukum.

Konsep etika sering disamakan dengan konsep moralitas. Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa untuk memahami apa itu etika, perlu membandingkan etika dengan ajaran moral. Ajaran moral adalah kumpulan wacana, khotbah, standar, dan aturan lisan dan tertulis dan peraturan tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak untuk menjadi orang yang baik. Padahal etika merupakan ide kritis dan dasar dari ajaran moral. Etika dikategorikan sebagai filsafat moral atau etika normatif. Etika adalah perilaku normatif. Etika normatif mengajarkan segala sesuatu yang benar-benar benar menurut hukum dan moralitas. Etika mengajarkan apa yang salah dan apa yang benar itu benar. Apa yang benar tidak salah, dan sebaliknya, apa yang salah tidak benar. Jangan bingung antara baik dan jahat untuk satu orang atau kelompok.

Selain itu, Magnis Suseno menyatakan bahwa ajaran etika dan moralitas tidak berada pada level yang sama. Ajaran moral menentukan bagaimana orang harus hidup dalam hal apa yang bisa dan tidak boleh mereka lakukan. Etika membantu kita memahami mengapa seseorang harus mengikuti ajaran moral tertentu dan bagaimana mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika berhadapan dengan berbagai ajaran moral yang ada.

Dengan kata lain, etika sebagai ilmu menuntut manusia untuk bertindak kritis dan rasional secara moral. Secara umum, etika adalah syarat seseorang untuk menjalankan ajaran moral tertentu yang ada. Karena dia tahu dan mengakui apa yang dia lakukan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jika Anda tidak bertindak sesuai dengan

ajaran moral yang ada, Anda perlu melakukannya dan sebaliknya. Ini dilakukan untuk alasan lain yang secara moral dapat dibenarkan oleh orang tersebut.

Magnis Suseno menyebut hal-hal tersebut dengan etika sebagai ilmu yang membantu kita menemukan arah. Tujuannya, pertama-tama, agar orang tidak hidup dengan mengikuti prosedur. Yang kedua adalah Anda dapat memahami sendiri mengapa Anda harus bertindak. Pada intinya, etika bertujuan untuk membantu orang mengambil tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Lalu apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Pada dasarnya etika bisnis terdiri dari dua kata yaitu etika dan bisnis. Kata etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti adat kebiasaan atau kepribadian. Ini adalah etika, nilai-nilai, cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan dari satu orang ke orang lain, atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Bisnis, di sisi lain, adalah kegiatan yang meningkatkan nilai melalui proses penyediaan layanan, perdagangan, dan pemrosesan produk (produksi) untuk memaksimalkan nilai keuntungan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa etika bisnis adalah alat bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan tanggung jawab moral yang lebih. (Indrawan & Wijoyo, 2020)

B. Tujuan dari etika bisnis

Menurut L. Sinuar Yosephus (2010: 811), etika memiliki beberapa tujuan:

- 1) Etika membantu untuk dapat mengambil sikap yang benar dalam konflik nilai.
- 2) Etika dapat membantu kita mengambil sikap yang benar dalam menghadapi perubahan dalam setiap aspek kehidupan kita yang dibawa oleh modernisasi.
- 3) Etika memungkinkan kita untuk selalu kritis terhadap ideologi baru.
- 4) Etika dapat menjadi sarana pembentuk sikap kritis dan selalu mampu menganalisa permasalahan yang sedang dihadapi. Singkatnya, etika memberikan pemahaman yang menarik dan kritis untuk dapat merespons setiap situasi yang dihadapinya. Dan secara spesifik, etika adalah dimana anggota komunitas intelektual dan lainnya berpartisipasi aktif sebagai bagian integral dari masyarakat, ketika mereka berada di dunia kerja, dan di sana-sini, untuk mendukung dan menegakkan moral. (P, 1967)

C. Manfaat Etika Bisnis

Setelah kita mengetahui pentingnya etika yang berlaku dalam suatu perusahaan, etika memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri. Masalah etika bisnis yang dihadapi dalam suatu perusahaan tergantung pada fungsi perusahaan dan perusahaan lain. fungsi. Ini karena setiap fungsi perusahaan cenderung

memiliki masalah etikanya sendiri karena operasi perusahaan sangat terspesialisasi di berbagai disiplin ilmu. Berbagai masalah etika bisnis yang muncul di beberapa area fungsi perusahaan dibahas di bawah ini.

- Etika akuntansi
- Keuangan (Etika Keuangan)
- Produksi dan Pemasaran (Etika Produksi dan Pemasaran)
- Sumber daya manusia (etika personel)
- Teknologi informasi (etika teknologi informasi)

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Etika bisnis dalam akuntansi

Akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, kejujuran, ketelitian dan ketelitian dalam melakukan kegiatan akuntansi merupakan syarat mutlak yang diterapkan oleh fungsi akuntansi. Misalnya, salah satu praktik akuntansi yang dianggap tidak etis adalah menyusun laporan keuangan tersendiri untuk pihak yang berbeda.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penyusunan laporan keuangan tersebut. Dalam praktek berbisnis, perusahaan seringkali menghasilkan laporan keuangan yang berbeda untuk masing-masing pihak. Ada laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan bank, dan laporan keuangan kantor pajak. Melalui praktik ini, departemen akuntansi perusahaan sengaja memanipulasi data.

Tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan dari penciptaan hoax.

b) Etika bisnis di bidang keuangan (financial ethics)

Skandal keuangan akibat pelaksanaan fungsi keuangan yang tidak etis telah menimbulkan berbagai kerugian bagi investor. Pelanggaran etika bisnis di bidang keuangan dapat disebabkan, misalnya window dressing laporan keuangan perusahaan yang mengajukan pinjaman ke bank. Melalui praktik ini, seolah-olah perusahaan memiliki indikator keuangan yang sehat, dan layak untuk menghasilkan.

kredit. Faktanya, posisi keuangan perusahaan tidak sehat yang ditunjukkan oleh laporan keuangan yang dihias. Contoh lain pelanggaran etika keuangan adalah menggelembungkan nilai agunan perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh kredit yang melebihi nilai sebenarnya dari agunan pinjaman.

c) Etika produksi dan pemasaran

Hubungan perusahaan-pelanggan dapat mengangkat berbagai masalah etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Untuk melindungi konsumen dari perlakuan tidak etis yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, pemerintah Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Batoebara, 2018)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Etika bisnis merupakan alat bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan tanggung jawab moral yang lebih besar. Untuk tujuan etis, kita dapat mengambil sikap yang benar dalam konflik nilai. Etika dapat membantu kita mengambil sikap yang benar dalam menghadapi perubahan dalam setiap aspek kehidupan kita yang dibawa oleh modernisasi. Etika memungkinkan kita untuk selalu kritis terhadap ideologi baru. Selain manfaat etika perusahaan dalam jiwa kewirausahaan perusahaan, fungsi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, kejujuran, kejujuran dan ketelitian dalam melakukan kegiatan akuntansi merupakan syarat mutlak yang diterapkan oleh fungsi akuntansi. Melalui praktik etika bisnis ini, seolah-olah perusahaan memiliki indikator keuangan yang sehat sehingga patut mendapat pengakuan.

B. saran

Kriteria menjalankan bisnis yang menumbuhkan kesadaran dalam diri individu dan masyarakat yang ingin menerapkan etika, melindungi reputasi perusahaan, individu dan masyarakat dalam berbisnis, serta mencegah penipuan dan kebohongan datang di kemudian hari. etika sebagai. Jika mereka tidak menerapkan etika, mereka bisa memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqli, R. (2016). Etika Wirausaha dan Pengelolaan Wirausaha Menurut Ajaran Agama Islam. *Jurnal Qolamuna*, 1(2), 305–322.
- Batoebara, M. U. (2018). Jurnal Warta Edisi : 57 Juli 2018 | ISSN : 1829-7463. *Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis*.
- F, K. Ge. (1967). URGENSI PENERAPAN ETIKA DALAM BISNIS Muhammad. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 23–32.
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. September.
- Indrawan, I., & Wijoyo, H. (2020). *Pendidikan kewirausahaan dan etika bisnis* (Issue may).